

QADIMGI DAVRLARDA NIKOH MAROSIMLARININI O'ZIGA HOS HUSUSIYATLARI

Sh. Aripova

(Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412526>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'rta asrlarda Yevropa davlatlarida nikoh marosimlarining o'ziga hos hususiyatlari, hududiy jihatdan farqlanishlar va ularning o'hshash tomonlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: nikoh, unashtiruv, covchi, rozilik, to'y, turmush qurish, marosim, odat.

Turli halqlar nikohlaridagi turmush qurish kunidagi kelin va kuyovlarning o'zaro bir-birlariga qasamyodlari yoki vadalarini nafaqat xalq og'zaki ijodi, balki fanning boshqa sohalari, xususan, huquq, din va madaniyat tarixi fanlari uchun ham doimo katta qiziqish uyg'otib kelgan. Shuning uchun mahalliy urf-odatlarining qisqacha tavsiflari, alohida marosimlar haqidagi ilmiy izlanishlar ko'plab tadqiqotchilarning tadqiqot obyektiga aylangan.

Kuzatishlarimizga ko'ra barcha halqlarga hos bo'lgan nikoh marosimlarida juda muhim holatlarni kuzatish mumkinki, nikoh urf-odatlarining asosiy qismini tashkil etuvchi (diniy) xatti-harakatlar va urf-odatlar boshqa muhim voqealar bilan o'zaro bog'liq bo'lib kelgan. Masalan, shahzodalarni tayinlash, tug'ilish, o'lim va dafn etish, o'rim-yig'im odatlari va hokozolar chunki, irq va hududidan qat'i nazar, inson ruhining o'xshash tabiati natijasida ibtidoiy bir xil asosiy qarashlarning ko'pchiligi bir-biridan mustaqil ravishda rivojlangan, bir xil g'oyalar va tadqiqotlar bir xil ruhiyatdan qanday paydo bo'lganligi va shunday qilib, bir xil irqda va bir xil xalqda hayot va tabiatning turli muhim voqealari uchun o'xshash marosim shakllari paydo bo'lganligi, ular har xil ko'rinishda bo'lishidan qat'i nazar, har doim bir xil maqsadga ega bo'lgan shakllar bor bolganligi ta'kidlanadi¹.

Bugungi nikoh urf-odatlarida ma'lum darajada odatdagidan uzoqroq saqlanib qolgan ko'plab umumiy qonuniy odatlarga ham duch kelamiz.

Lekin shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, urf-odatlarining ko'pi nisbatan yaqinda paydo bo'lgan va ularning kelib chiqishi ko'pincha eski marosimlarni qisman o'zgartirgan amaldagi qonunchilikka ham bog'liq bo'ladi².

Shveysariya odatlari birinchi qarashda o'ziga hosligi bilan harakterlanadi. Bir qarashda odat deb ataydigan narsa ular uchun yo'qolganga ham o'xshaydi. Shahar yoki qishloq aholisi odatlarini kuzatganimizda, biz butunlay boshqacha manzaraga duch kelishimiz, chunki u erdagi turmush sharoiti va ular bilan bog'liq urf-odatlar qishloqqa qaraganda tezroq o'zgarishini kuzatish mumkin. Masalan, unashtiruv har doim ham qat'iy belgilangan shakl va odatlar bo'yicha amalga oshirilmaydi, lekin asosan vaziyatga moslashtiriladi, qizning ota-onasi bilan rasmiy so'rovni yigitning o'zi yoki vositachi yordamida ya'ni ota-onasi, yaqin kishilari o'tkazishi mumkin³.

Ammo mamlakatda, hatto shahar ta'siridan uzoqroq bo'lgan hududlarda ham eski odatlar asta-sekin yo'qolib bormoqda. Masalan, otaning turmush qurayotgan yoshlarda hal qiluvchi ro'l o'ynamasligini yoki farzandiga turmush o'rtog'ini tanlashda ishtirok etmasligi tobora

¹ Wlislöck Z. Volksglaube und religiöser Brauch der Zigeuner. Vorwiegend nach eig. nen Ermttlungen. Munster i.W. 1891. S-43

² Wustemann W. Eigenthümlichkeiten in Sitten, Gebräuchen und Nationaltracht. In: Bliithen und Perlen deutscher Belletristik, Berlin 1998. S-86

³ Müller D. Davos in geschichtlicher, kultur -historischer und landschaftlicher Beziehung. Zurich 2000. S-98

yo'qolib borayotganligini, ilgariidek qonunga zid ravishda farzandini nikohga majburlamasligini ko'rishimiz mumkin.

Lekin shuni ham aytib o'tish mumkinki, Shveysariyada nikoh borasida qadimgi urf-odatlariga sodiq qolgan kishilarni kamdan-kam hollarda bo'lsa ham kuzatish mumkin.

Juda ko'p hollarda qadimda nikohdan o'tish oilalarning jamiyatda tutga mavqeyiga ham bog'liq bo'lgan. Iloji boricha ular moddiy jihatdan tengligiga amal qilib kelishgan. Dehqonlar uchun, birinchi navbatda, merosni davom ettira oladigan, ota boshlagan ishni davom ettira oladigan nasl, sog'lom, kuchli qo'llarga ega bo'lish masalasi muhim bo'lgan.

Nikoh to'g'risidagi dastlabki manbalar paydo bo'lgan paytda, qonun hujjatlariga axloqiy burchlar kiritilganligi sababli, farzand ustidan mutlaq otalning cheksiz huquqi allaqachon zaiflashib borganini, ota endi farzandining hayoti haqida qaror qabul qila olmasligini, majburiy nikohni doimiy ravishda taqiqlanganligini, ota-onaning xohishsiz yoki ularning xohishiga qarshi nikohlash mumkinligi kabi holatlar mavjudligi kuzatiladi⁴

Lekin keyingi davrlarda ota-onaning roziligi albatta muhimligi, nikoh sudining qoidalariga kiritilganini, ota-onaning roziligini talab qilinishi, agar ular vafot etgan bo'lsa, bobo-buvilari rozilik berishi kerakligi .kabilar yo'lga qo'yilganligini ko'rish mumkin⁵.

Ota-ona roziligi yoki rozi emasligi kabi holatlar vaqt o'tishi bilan doimiy ravishda o'zgarib turdi. Masalan, 1525-yillarga kelib Germaniya konstitutsiyasining 4-moddasida, masalan, shunday deyilgan: "Na ota, na ona, na advokat, na hech kim farzandini majburlamasligi yoki ularning irodasiga qarshi biron bir iqtibos topmasligi kerak. Ammo bu sodir bo'lgan taqdirda huquqbuzarlar jazolanishi kerak⁶."

Qadimgi Shveysariya qonunlarida turmushga chiqmagan yoki uylanmagan farzandlar otasining uyida yashar ekanlar, ular hali ham ota hokimiyati ostida bo'lishlari, ular turmush qurib, o'z xo'jaliklarini qurganlarida yoki davlat lavozimida ishlaganlaridagina otalik hokimiyati bekor qilinganini ya'ni, mustaqil hayot kechirishlari mumkin bo'lgan⁷.

Otaning o'g'liga qiz tanlashi yoki o'zi xohlagan qizni tayinlashi kabilar haqida taniqli nemis yozuvchisi Jeremias Gottelf o'zining hayotiy romanlarida bunga ko'plab misollar keltiradi. "Yetti to'g'rining kichik bayrog'i" oxirida Gottfrid Keller ham o'g'il uylanganida bu otalik hokimiyati qanchalik buyuk ekanligini aytadi. Emmentaler u yerda ellik yoshli o'g'lini yolg'iz o'zi tarbiyalashga majbur bo'lganidan shikoyat qiladi, chunki xotini 1799 yilda baxtsizlikdan vafot etgan va shunday deydi. "Siz unga yordam bera oladigan qiz topmadingizmi?" "Yo'q, hozirgacha u men uchun juda qo'pol va yovvoyi, ishlamaydi". Ota-onalar ham Haut-Chablaisda bolaga mos keladigan xotin qidirmoqdalar.

O'sha davrda bolaning yurish turishi, sog'lom bo'lishi, kelajakda birinchi navbatda, ota-onalar o'z farzandlarining kelajakda farovonligi haqida har tomonlama g'amxo'rlik qilishlari kerakligi lozim edi.

O'sha vaqtda ikki yosh bir-birini yaxshi ko'rishsa va ota-onasi e'tiroz bildirmasa, yigit faqat qizning ota-onasidan qizini ko'rishini mumkinligini so'rashi mumkin bo'lgan. Agar ruxsat berishsa, ikkalasi uyda bir-birlari bilan muloqot qilishlari va faqat ota-onalari huzurida suhbatlasha olgan. Yoki kuyov ikki guvoh bilan kelinning ota-onasini uyiga kelib, qizini

⁴ Muller D. Davos in geschichtlicher, kultur -historischer und landschaftlicher Beziehung. Zurich 2000. S-124

⁵ Muller D. Davos in geschichtlicher, kultur -historischer und landschaftlicher Beziehung. Zurich 2000. S-116

⁶ Kondziella F. Volkstumliche Sitten und Brauche im mittelhochdeutschen Yolksepos. Breslau 1912. S-34

⁷ Muller D. Davos in geschichtlicher, kultur -historischer und landschaftlicher Beziehung. Zurich 2000. S-118

rafiqasi bo'lishini so'raydi. Guvohlardan biri kuyovning ijobiy fazilatlarini ta'riflab, ota-ona qizini hech qayg'urmasdan unga turmushga berishlari mumkinligini aytadi. Agar qiz tomon ham rozi bo'lsa marosim quvnoq kechki ovqat bilan yakunlangan. Bundan tashqari, sovchilarning muzokaralarda epchilligi ham muhim ro'l o'ynagan⁸. Hatto har bir qishloqda o'zlariga ishonib topshirilgan tanishuvni pul evaziga bajaradigan sovchilar ham mavjud bo'lgan. Sovchi bo'lgan shahsga kuyovning yahshi fazilatlarini mohirlik bilan tasvirlab berishi, ba'zi noqulay vaziyatlarda hazil-mutoyiba bilan vaziyatdan mohirlik bilan chiqib ketishi ham kerak bo'lgan. Bu kabi sovchilarga xalq tomonidan berilgan nomlar ko'p bo'lgan. Masalan, Heilichmann, Heiratsmann, accordeur, mezzano, prokuror, Bittelmann, Vortmann, ambassadeur kabilar yoki ro'l o'ynash mahoratini suhbatdosh, cuddler deb atab kelganlar⁹. Agar qizning ota-onasi vafot etgan yoki qiz kambag'al bo'lsa uchrashish juda oddiy tarzda amalga oshirilgan.

References:

1. Wislocki Z. Volksglaube und religioser Brauch der Zigeuner. Vorwiegend nach eigenen Ermittlungen. Munster i.W. 1891. S-43
2. Wustemann W. Eigentiimlichkeiten in Sitten, Gebrauchen und Nationaltracht. In: Bliithen und Perlen deutscher Belletristik, Berlin 1998. S-86
3. Muller D. Davos in geschichtlicher, kultur -historischer und landschaftlicher Beziehung. Zurich 2000. S-98
4. Makhmudovna, A. Sh. (2022/3/4).Creative Writing In Grammar Lessons. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal, 258-260
5. Makhmudovna, A. Sh.(2022/3/4).Working With Texts In Grammar Lessons.Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal,261-263
6. Makhmudovna, A. Sh.(2022/11/15).Lexical-Semantic Classification Of Concepts Related To Wedding And Marriage,(11)146-149
7. Makhmudovna, A. Sh. (2022/3/30).The Opportunity Of Motivation In Grammar Lessons. European Multidisciplinary Journal Of Modern Science, 646-649
8. Makhmudovna, A. Sh.(2022/1/5)The Role Of Motivating Lessons In Teaching German As Foreign Language: TIPS AND IDEAS. Eurasian Journal Of Academic Research, (Volume 1 Issue9 2021 December)868,869,870
9. Makhmudovna, A. Sh.(2022/12/1). The Role Of Brain In Language Learning And Teaching. Results Of National Scientific Research International Journal, 451-456
10. Makhmudovna, A. Sh.(2022/12/1). Übungtypologie Im Deutschunterricht. International Scientific And Practical Conference" The Time Of Scientific Progress", 114-119
11. Makhmudovna, A. Sh.(2023/4/10). The Meaning Of Independent Decisions In Lessons German As Foreign Language. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 36-38
12. Makhmudovna, A. Sh.(2023/4/10). Some Opinions About Independent Decisions In German As Foreign Language Lessons. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 31-35

⁸ Kuhn W. Das alte Bauernleben der Luneburger Heide. Leipzig 1906. S-90

⁹ Kuhn W. Das alte Bauernleben der Luneburger Heide. Leipzig 1906. S-92

13. Makhmudovna, A. Sh.(2022). To'y Marosimi Va Nikoh Bilan Bog'liq Tushunchalarning Leksik-Semantik Tasnifi. Fardu.Ilmiy Xabarlar,999
14. Makhmudovna, A. Sh.(2021/10/25).The Content Of Teaching Foreign Languages. World Bulletin Of Social Sciences, 39-40
15. Makhmudovna, A. Sh.(2021/12/30). The Role Of Hometasks In Teaching German As Foreign Language. Eurasian Journal Of Academic Research, 865,866,867
16. Makhmudovna, A. Sh. The Motivating Power Of Fairy Tales In Fpreign Language Classroom. Propects Of Development Of Science And Education Conference Proceedings, 33,34
17. Makhmudovna, A. Sh. Nutq Madaniyatini Shakllantirishda So'z Va Muloqot Madaniyati Asosiy Omildir. Interdisciplinary Issues Of Aplied Linguistics And Actual Problems And Solutions In Distance Education, 337,338,339,340